

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

TARIXIY ASARLARDA BADIY NUTQ VA XALQ SHEVALARINING O'RNI

To'rayeva Dilnoza Nematullayevna,
dotsent, dilnozatorayeva@gmail.com
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada turkum romanlarda badiiy nutq masalasi, badiiy asar tilining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, tarixiy asarlarda xalq og'zaki ijodiga murojaat yetakchilik qilishi, badiiy tasvir vositalari, frazeologik birikmalarning ishlatilishi harakatlanayotgan personajlar xarakterining to'laqonli tasvirlashda qo'l kelishi tadqiq etilgan. Asarda persanaj nutqining ahamiyati, turkum asarlarning tili bilan bog'liq nazariy qarashlar umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: badiiy nutq, badiiy asar tili, roman, romanchilikda turkumlilik, adabiy turkum, sikl, sujet, personaj, bosqichlilik, tadrijiylik.

Аннотация: В статье рассматривается проблема художественной речи в серийных романах, специфика языка литературных произведений, а также доминирование народных устных традиций в исторических произведениях, использование художественных средств выразительности, фразеологических единиц в полноте изображения персонажей. движущихся персонажей. В работе обобщены теоретические взгляды на значение речи персонажей и языка литературных произведений.

Ключевые слова: художественный дискурс, язык художественного произведения, роман, серия в романоведении, литературная серия, цикл, тема, персонаж, градуализм, постепенность.

Abstract: This article examines the issue of artistic speech in serial novels, the specific features of the language of the literary work, as well as the dominance of folk oral traditions in historical works, the use of artistic means of expression, phraseological units in the full description of the characters' characters. The work summarizes the importance of character speech and theoretical views related to the language of serial works.

Keywords: artistic discourse, language of a work of fiction, novel, series in novel studies, literary series, cycle, theme, character, gradualism, gradualism.

Tarixiy mavzuda ijod qilgan yozuvchi ijodiy jarayonda hayotiy materialning tanlanishiga alohida ahamiyat beradi. Aniq tarixiy faktlarni asariga asos qilib olarkan, ularni hammaga birday tushunarli qilib badiiylashtirishga harakat qiladi. Yozuvchi badiiy asar tili yordamida voqealarning asl mohiyatini chuqurroq ko'rsatishga erishadi. Tarixiy mavzudagi asarlarda qalamga olinayotgan davr koloritini berishda milliy tilning turli qatlamlariga murojaat etadi. Tarixiy shaxslar nutqini individuallashtirishda, tasvir predmetiga munosabatni ifodalashda arxaizm va istorizmlardan unumli foydalanadi. Tarixiy mavzudagi asarlarning zaruriy shartlaridan biri ham ularning tili masalasidir. Badiiy asarga mos til tanlanmas ekan, uning badiiy quvvati sustlashadi. Tarixiy davr, unda ro'y bergan voqealar badiiy talqinida eskirgan so'zlarni ishlatilishida meyorni saqlash muhim sanaladi. Ularning

ishtirokisiz davr hayotini berishning imkoni yoq. Tarixiy asarda qaysi davr, qaysi muhit, qaysi joy tasvirlanishi, narsa-buyum, hodisalar, qahramonlarning nasl-u nasabi, mansabini ifodalovchi eskirgan soʻzlardan foydalanish zaruriy shartlardan biridir. Oʻtmishning toʻlaqonli va haqqoniy manzarasini yaratishda badiiy asar tilining oʻrni katta. Oʻsha davr kishilari nutqi orqali jonlantirilsagina tasvirlangan makon va zamon koʻz oʻngimizda reallashadi. *“Badiiy asarda qoʻllangan obrazli ifodalar, badiiy tasvir vositalari, frazeologik birikmalar, xalq ogʻzaki ijodi namunalari: maqol, matal, rivoyat va hikoyatlar ijodkorning isteʼdod qirralarini, badiiy tafakkuri va sujet qurish mahoratini koʻrsatuvchi omillardan sanaladi”*. [Xoldorov D., 2017. 21] Haqiqatdan yozuvchi, badiiy asar matnini xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan, badiiy tasvir vositalaridan bahramand etib, mazmunga mos tarzda mohiyatni yoritishga yoʻnaltirgan holda namunalari tanlay olsagina, uning oziga xos ijodiy yoʻli, betakror uslubi koʻzga tashlanadi. Tarixiy asarlarda ham xalq ogʻzaki ijodiga murojaat yetakchilik qiladi. Badiiy tasvir vositalari, frazeologik birikmalarning ishlatilishi harakatlanayotgan personajlar xarakterini toʻlaqonli tasvirlashda qoʻl keladi.

Asarda personaj nutqining ahamiyati juda katta. Obraz real hayotning bir boʻlagi ekan, uning yoshi, nasl-nasabi, kasb-kori, tafakkuri tili orqali oydinlashadi. *“Yozuvchining badiiy til vositasida obraz, portret, xarakter, peyzaj yaratish, mohiyatni yoritishda zarur soʻz va iboralarni qoʻllay bilishi, kishi tasavvurida konkret voqea-hodisani gavdalantira olishi muhim ahamiyat kasb etadi”*. [Rasulova U., 2020. 214]. Taʼkidlanganidek, ijodkorning iqtidori, eng avvalo, tilni meʼyorida va oʻz ornida ishlata bilishi, badiiy toʻyintirilgan, magʻzi toʻq soʻzlarni oʻrnida qoʻllay olishi, turli badiiy tasviriy vositalar orqali jonli, obrazli ifodalar yaratib, shunga mos umumlashma fikrni bayon qilishida koʻrinadi.

Badiiy asar tili bilan bogʻliq bu masalani *“Tanazzul”* va *“Qiyomatga qolmagan qasos yoxud qabrdan chiqqan qul”* turkum romanlarini qiyosiy tahlil qilish asnosida oydinlashtiramiz. Har ikkala roman ham tarixiy mavzuda ekanligi, uning hajman yirik turkum asarlar sirasiga kirishi, aynan ikkala asarda ham bitta zamon – xonliklar davri qalamga olinganligi bu asarlarni qiyosiy oʻrganishga imkon beradi. Badiiy asar tili masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, tarixiy turkum romanlar badiiy maydoni keng boʻlishiga qaramay, ularda shunga yarasha mazmunning ham salmogʻi katta boʻladi. Unda ilgari surilgan gʻoya tarixiy asar qonuniyatiga koʻra til orqali moddiylashadi. Mazmunning moddiylashuvi badiiy til imkoniyatiga bogʻliq ekan, uning salmoqdor boʻlishi yozuvchi mahoratiga bogʻliq.

Yetti kitobdan iborat *“Tanazzul”* turkum romanida davr ruhiga mos badiiy tildan foydalanilgan. Ammo, uning asosiy qismini dialektizmga ajratilishi, personajlarning nutqiga xos bir xillikni yuzaga kelishiga sabab boʻlgan. Natijada oʻsha qahramonlar nutqining bir-biridan ajralib turishiga soya solgan. Ammo asarda maqol va naqllardan, frazeologik birliklardan, turli badiiy tasvir vositalaridan oʻrinli foydalanilishi asar tilini boyitib, uning badiiyatini oshirilishga xizmat qilgan. Turkum romanda obrazlar soni ancha koʻp, ammo, shunga yarasha har birining xarakteriga mos nutqini yaratish ham gʻoyat mushkul vazifa. *“Tanazzul”* romanida badiiy nutq masalasi ijodiy imkoniyat darajasida uddalangan deyish mumkin. Masalan, yozuvchi

asarda Xudoyorxon, Musulmonqul, Mallaxon, Hokimoyim, Saidbek kabi obrazlar xarakterini badiiy til imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda o'ziga xos tarzda tasvirlangan. Yozuvchi "Tanazzul" romanida xalq o'g'zaki ijodi namunalaridan ham o'rinli foydalangan. Asarda Saidbek va Oltinoynning to'ylari munosabati bilan nikoh marosiminig o'tkazilishi, unda "kampir o'ldi", "it irillar" kabi qator udumlarga murojaat qilinishi, yor-yor va o'lanlardan namunalar keltirilishi o'zbekona to'ylarga mos shukuhni olib kirishga xizmat qilgan. Qator xalq maqollari, naqlar, qochirimli so'zlarni keltirilishi asar badiiyatini yanada oshirgan.

"O'zingdan chiqqan baloga, qayga borasan davoga" (1-k.66-b) Murodxon taxtga o'tirganidan keyin, xalqqa qarata aytilgan. Mazkur qiyos kecha boshqa xonni qo'llab turgan xalq, bugun yangisi taxtga o'tirsa, o'shanga yon bosib ketaveradi, mazmunini yana ham ochiq ifodalash maqsadida qo'llanilgan. "Bitta palakda har xil qovun bo'lganiday, Shohruhbiy avlodidan tarqalgan Norbo'tabiydi urug'i qonxo'r chiqdi. Otang qaynotamni qatl qildirdi, sen to'ramni qatl qildirding. To'kilgan qonlar kamlik qilgan bo'lsa meni ham qatl qildir. Men o'limdan qo'rqmayan, xon. It qutirsa o'z suyagini g'ajir". Asardan olingan mazkur parchada Hokimoyimning Murodxonga qarata qilgan murojaatida uning qonxo'r hukmdorlarga cheksiz nafrati ifodalangan bo'lsa, obraz tilidan aytilgan maqol, bir avlod vakillari bo'la turib, biri ikkinchisini o'limiga sabab bolayotgan xonzodalarga nisbat berilgan. "Xon hazratlari, mingboshini mansabga qo'ygan hamma odamlari o'roqda yoq, moshogda yoq, xirmonda tayyor. Taxtga o'tirishingiz bilan hammasini cho'l-u dashtdan chaqirtirib oldi" [Rasulova U., 2020. 214]. Keltirilgan maqolni Musulmonqul mingboshining o'zboshimchalik bilan qilgan ishlari haqida batafsil bayon qilish maqsadida o'rnida topib aytilgan deyish mumkin.

Asarda bunday xalq maqollarini keltirilishi mazmunni yanada boyitishga xizmat qilgan. Masalan, asarda Qilichning otasi Beysinbiy baymoqli tomonidan "Yaxshiga yondoshsang yetarsan murodga" maqolining aytilishi, o'g'lini xon saroyida yurib, yaxshi insonlar qatorida katta natijalarga erishganidan faxrlangan holatini ifodalaydi. "Tilingizdan oylonoyin, to'rajonim, mashoyixlarimiz "jaxsig'a ergashang', jetasan muradg'a", deg'ani tuppa-tuvri, Qilichim sizg'a ergashib odam bo'ldi. Iloyim xon Baraka topsin. Qilichimdan biy chig'armikan, to'rajonim, siz bilan ketg'anda tanasida eti jo'q edi, itday oriq bop ketuvdi". Garchi ming qo'yli boy bo'lsa ham ovulning sodda kishisi tilidan aytilgan bu jumalalarda ham o'g'lining yutuqlaridan faxrlanish, ham xon bilan Saidbekdan minnatdorlik kayfiyati sezilib turibdi. Qilichning Xudoyorxonning homiyligida Saidbek bilan birga chetda olti yil o'qib, bilimni oshirib kelgani, saroyda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega bo'lishi, xon tomonidan butun boshli qo'shinga sarbozlik qilishi ham uning qanchalar muvaffaqiyatga erishganidan dalolat beradi.

"Badiiy nutq orqali voqelanuvchi tasvirda bo'rtib turgan hissiy munosabat yozuvchiga o'quvchining qahramonlariga o'zi istagandek munosabatda bo'lishini, asarni o'zi istagandek tushunilishini ta'minlash imkonini beradi. Demak, epik asarda emotsional tonallikning muttasil o'zgarib, tovlanib turishi ko'zda tutilgan mazmunning ifodalanishida ham asarning qabul qilinishida ham muhim ahamiyatga ega".[Qur'onov D., 2019. 173] Obraz yaratish vositasi til ekan, uning

imkoniyatlaridan foydalangan ijodkor til vositalari orqali badiiy asar salmog'ini yanada oshiradi. Yaratgan obrazlari orqali ko'zlagan ijodiy niyatini kitobxonga ham singdirish imkoniga ega bo'ladi. Jumladan, Soyim Is'hoq ham *"Qiyomatga qolmagan qasos yoxud qabrdan chiqqan qul"* turkum romanida azaliy haqiqat: yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash qalamga olingan. Yaxshi insonlarning qilgan ezgu ishlari yomonlik urug'ini tarqalishiga imkon bermasligi asar mohiyatiga singdirib yuborilgan. Bu hayot haqiqati badiiy olamda ro'y bersa-da, uning hayotiy haqiqat qatidan sizib chiqqanligi anglashilib turadi. Asarda Buxoro amiri Nasrulloxon faqat tarixiy shaxs emas, badiiy obraz sifatida harakat qiladi. Yozuvchi asar boshidanoq uni *"qassob" laqabini olgan Nasrullo* ekanligiga alohida urg'u beradi va asar yakuniga qadar uning qilgan ishlari "qassob"ga xos sifat bilan "ziynatlanadi". *"Bu qassob rahm-shafqat hissidan uzoq – boshlariga aynan naymanlarning kunini solishdan toymasligini bilishardi"*(32-b), *"Nasrulloning g'azabi qo'ziganida ko'ziga hech kim va hech narsa ko'rinmasdi: ro'parasida onasi tursa ham irkilmay jallodga topshirib yuborardi"*(40-b), *"Amir Nasrullo odam o'ldirishning barcha usullarida: osish, chopish, bo'g'ishlardan tashqari, baland minoralardan irg'itish, asov otlarga sudratish, qopga solib chuqur suvlarga cho'ktirish kabi ko'pgina turlaridan shafqatsizlik bilan foydalangan. Ammo aybdorni uloq o'rnida ko'pkariga tashlattirmagandi"*(171-b) *"Qassobdi fe'lini bilmaydig'onday gapirasiz, – o'pkalandi yuzboshi. – Uni tushunish mushkul, ko'klam havosiday o'zgaruvchan: bir qarasangiz chamoq chaqib sel quyadi, bir qarasangiz qor-yomg'ir..."*(223-b) Romanning birinchi kitobidan olingan mazkur parchalarda uning xarakteriga berilgan chizgilar ochiq ifodalanadi. Obraz xarakteri shu darajada tushunarsiz jumboqligi, qor va yomg'ir kabi xohlaganida yog'ishiga qiyoslanadi. Yozuvchi tomonidan Nasrulloxonga berilgan ta'riflarning kulminatsiyasi sifatida birgina *ro'parasida onasi tursa ham irkilmay jallodga topshirib yuborardi* jumlasini olib, obraz haqida to'liq tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Yozuvchi bu obraz xarakterini shu tariqa tarixiy haqiqatga mos ravishda tasvirlashga harakat qilgan. Bunda mutanosiblik qay darajada o'zini oqlaganligi yozuvchi ijodiy imkoniyatlari orqali bo'y ko'rsatgan. *"Shunqorbek har uchrashganida Muzaffarning yangi bir xislatini aniqlardi. U otasining aksi edi: ancha xushmuomala, jiddiy, o'rni bilan ustamonlik ham qilarkan. Baqir-chaqir, g'azab, taadiga (zug'um) xushi yo'q"*. Sayid Muzaffarxon haqidagi mazkur fikrlar esa uning otasiga qaraganda ancha xushmuomala, g'azabnok emasligini ko'rsatadi. Butun asar davomida bu obraz xarakteri haqidagi qarash shundayligicha davom etadi.

Romanda yozuvchi badiiy til imkoniylaridan unumli foydalangan holda, dealektizmlarga, xalq maqollariga, naqlariga, turli qochirimli so'zlarga murojaati asar tilini yanada boyitgan. *"Kimsag'a yaqinlik qilmoq istarsen, yo qiz berg'il, yo qiz olg'il"* (1-k.33-b) yoki *"Uldan borg'on sovchining zavqi bor, qizdan borg'on sovchining xavfi bor"*(1-k.34-b). Mazkur maqollarni asarda Iziddin Inoqning Abduqayum to'qsobaninkiga qizini Shunqorbekka berish taklifi bilan borishi jarayonida keltiriladi. Inoq to'qsabo bilan yanada aloqalarini yaxshilash maqsadida, qolaversa, har tomonlama o'rnak bo'ladigan yigitni qizi uchun munosib kuyov ekanligini bilib, garchi mentalitetga zid bo'lsa-da, to'qsobanikiga sovchi bo'lib boradi. Berilgan birinchi maqol Iziddin inoq tilidan aytilib, uni tavakkaliga ish

ko‘rish maqsadini ifoda etsa, ikkinchi maqol, o‘zbekchilikda sovchi qizga yigit tomonidan jo‘natilshi, qiz tarafdin sovchi yuborildimi, demak, bir balosi bor, degan xayolga kelishi maqsadida qo‘llanilgan.

Ta‘kidlanganidek, asardagi har bir so‘z o‘z o‘rnida topib qo‘llanilsagina, u badiiy topilma sifatida bo‘y ko‘rsatadi. Ijodkor asarining badiiy maydoni keng bo‘lishiga qaramay, so‘zni tejab, undan oqilona foydalanadi. Negaki, siqiq jumlar qatiga katta ma‘no yashiringan tasvir orqali ijodiy niyatini yuzaga chiqaradi. Bunday teran ifodalarda yozuvchining falsafiy-estetik qarashlari namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, badiiy asar tili yozuvchiga bor iqtidorini ko‘rsatishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent. Noshir, 2019. 169-bet.
2. Xoldorov D. Ijod mohiyati – uslub xosiyati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017. – B.21.
3. Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари) фил. фан. док. дисс. – Тошкент. 2020. – Б.214
4. Muhammadjonova G. Mustaqillik davri o‘zbek nasrida ijodkor inson konsepsiyasi. Filol.fanl.dok. diss. Farg‘ona. 2022. – B.114.
5. To‘rayeva, D. (2024). BADIY ASAR BOIGRAFIYASI BILIMDONI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.
6. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER’S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.
7. Turayeva, D., Sariboyeva, M., & Primov, A. (2024). FUNDAMENTALS OF CREATIVE LABORATORY. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.
8. To‘rayeva, D. (2024). BADIY ASAR BOIGRAFIYASI BILIMDONI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(2), 67-70.
9. Yerjanova, S., & Turayeva, D. (2023). CREATIVE LABORATORY AND ARTISTIC INTERPRETATION ISSUE. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 832-.
10. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Туйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 198-202.
11. Nematullaevna, T. D. (2024). THE WRITER’S CREATIVE LABORATORY AND THE PROBLEM OF AESTHETIC INTERPRETATION. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 66-70.
12. Nematullaevna, D. T. (2022). Artistic interpretation of amir temursimge in national prose during the independence years (in the sample of the play “libra”(“mezonburji”) after asaddilmurod. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(5), 426-429.